

SHAXS RAWAJLANIWINDA MOTIVATSIYANIN ORNI

Sagindikova. N.J

Qoraqalpoq Davlat Universiteti (DSc), docent.

Erejepova Indira

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Psixologiya 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14278972>

Annotaciya. Bul maqalada shaxstin rawajlaniwinda motivatsiyanin orni hám F. Gertsberg teoriyası motivatsiyanın topardağı ahmiyeti haqqında so'z etiledi

Tayanish sózler. Motiv, mutajlik, minez-qulıq, motivator, gigiyenik faktorlar, sırtqı hám ishki motiv, maqset, iskerlik.

Motiv — shaxstı háreketke hám iskerlikke úndewshi, mútajliktiń joqarı forması retinde payda bolıwshi ishki faktor esaplanadı. Bul insanniń shaxsiy mutajlikleri qızıǵıwları qálewlerge tiykarlangan boladı. [6, 40]

Motivtiń amelge asıwı tómendegi proceslerdi óz ishine aladı. Mutajlik-motiv-hareket-maqset. Bunda motiv mútajlik negizinde payda boladı hám qalıpleseı. Motivtiń turaqlasiwi yaǵniy motivatsiyanıń hareketleniwine alıp keledi. Hareket arqalı maqsetke eriseı. Mısalı etip aytatuǵın bolsaq, oqıwshı oqıw motivinde joqarı oqıw ornına kiriw ushin oqıwǵa kiriw mútajligi payda boladı hám sol mutajlikti qandıraw ushin insanda motiv payda boladı. Yaǵniy ozinen u'lken adamlardin talaba bolǵanligin ko'rip háreket qılıwı. Kitaplardi oqip, oz ustinde islep, bilimler alıp maqsetke eriseı.

Insanniń motivler du'zilisin, olardıń tiykarǵı funkciyanal mexanizmlerinde rawajlanıw procesine baǵdarlanıwiniń strategik rejesin islep shıǵıw mashqalasin psixologiyalıq tárepten tusindiriw ushin balanıń psixik rawajlanıw analizinde ózine mas taktıl jantasiwi maqul.[2,219]

Bul tusinikke qaraǵanda, hár qanday iskerlik málim bir motivler tásirinde ju'zege keledi hám jeterli shárt-shárayatlar jaratılǵanda ǵana ámelge asiriladi. Sonıń ushin da tálim procesinde o'zlestiriw, iyelew hám u'yreniwdi ámelge asiriwdi támiynlewi kerek dep oylayman Motivatsiya-insan iskerliginiń qandayda bir maqsetti orınlawǵa sebep bolıwshi hám insan xizmetine baǵdarlangan anıq mu'tajlikler. Tu'rli motivler bara-bara óz ara baylanisli hám bir-birin uliwmalastirip baradi hám aqirinda bir pu'tin dizim ju'zege keledi.

Motivatsiya diziminiń rawajlanıw procesinde tek motivatsiya turaqlıǵı emes, bálkim motivatsiyalardi ańlaw siyaqlı shártler orınlanıwin talap etedi. Shaxstıń motiv sheńberi onıń mútajliklerinde, shıdamlılıqlıq sapalarında hám funktsional múmkinshiliklerinde óz ko'rinisin tabadı. Motivlasqan sistemaniń quramların ámeliyatda ju'zege shıǵarıwshı tek ǵana iskerlikti anıqlaw menen sheklenip qalmastan, bálkim iskerliginiń keyingi perspektivlı rawajlanıwı yamasa onıń basqa tarawlar menen ıslesip ketiw múmkinshiligi dárejesin de belgileydi.

Biraq arnawlı bir insanniń funktsional múmkinshiligi, iskerligi hám tap sol iskerliginiń ob'ektiv tárepleriniń ayqın ju'zege shıǵıwı shaxs motivatsiyasınıń turaqlasiwi, rawajlanıwına jo'nelgenligiligi iskerliginiń ob'ektiv shárt-sharayatına iykemlesip baradı. Ulıwma qalıplesiw procesi, shaxstıń rawajlanıw motiviniń iskerligine, iskerliginiń bolsa motivatsiyaǵa o'z ara tásirini menen xarakterlenedi, bizińshe, usı tásiridin ko'rsetkishini, kriteriya wazıypasın atqaradı. [3,156]

Sonida aytıp o'tiw kerek motivlerdın shaxsta rawajlanıwı sebepli tárbiyalıq talaplardı talap etiwde, mútajliklerdi qayta ko'riwde, minez-xulıq qaǵıydaları, shaxstın bolmıs penen mu'nasebeti sıyaqlılarda o'zgerisler júz beredi.

Motivatsiya mexanizmi shaxs rawajlanıw sapasın qayta qurıw, olardı rawajlandırıw procesiniń aktivlesiwı formasında júzege shıǵadı, sol menen birge, insan kámal tabıw procesine, iskerlik ortalıǵı hám sharayatı áste aqırın yamasa tez o'zgeriwı shaxs motivlerdın rawajlanıwshı, turaqlasiwi sıyaqlı faktorlarǵa tásir etedi. Bul orında aytıp otıw kerer shaxs rawajlanıwında motivatsiya ornında iskerligi aktiv jaǵday esaplaniwi, ámeldegi mútajlikler, qızıǵıwshılıqlar sheńberindegi psixologiyalıq jaǵdaylardan uzaqlasıp baradı, soń jańa qızıǵıwshılıq, mútajlik hám umtılıwları qalıplesedi, motivler mánisi hám sırtqı kórinislerdi o'zgeriwı mumkin. [4,148]

Joqarida aytıp otılǵandey shaxs rawajlanıw motivatsiya dárejese tekǵana mútajliklerdın bar ekenligine, bálki onıń bul mútajliklerdi qandıruwǵa qanshelli tayın ekenligine baylanıslı dep oylayman

Shaxstın motivatsiya tarawında F. Gersbergtin Eki topar faktorlar teoriyası

Bul teoriya uzaq waqıttan berli klassik, shaxslıq motivatsiya teoriyası dep ataladı, menejment yamasa xızmetkerlerdi basqarıwdın qandayda bir standart kursi onıń tiykarǵı qaǵıydaların esapqa almastan ámelge asırılmaydı. Teoriyanıń mánisi jumısshınıń ekonomikalıq turpayına tásir etiwshı faktorlardı ajratıw bolıp tabıladı Birinshi topar faktorları "motivatorlar".

Bularǵa xızmetkerdın jumıs jayında ózin ózi ańǵarıw, kásiplik ósiw, tabıs, lawazımǵa kóteriliw, tán alınıwı hám juwapkerligi kiredi. Motivatorlar shaxstın motivatsiya maqsetlerine erisiw mútajliklerin qandiradi.

Ekinshi topar faktorları - "gigienik". Buǵan tómendegiler kiredi: is haqısınıń ádalatlı bólistiriliwi, basqarıwdın texnikalıq tárepleri, miynet sharayatları, onıń isenimliliǵı hám turaqlılıǵın, sonıń menen birge, basqarıwdın ulıwma basqarıw usılı. Gigienik faktorlar insan mútajliklerin qandiradi, qolaysız jaǵdaylardan qutiliwǵa járdem beredi.

Sonday etip, isten qanıǵıwi birinshi nábette motivatorlarning tásiri menen baylanıslı bolǵan faktorlar menen baylanıslı bolsa, isten narazılıq gigiena faktorlarınń nátiyjesi bolıp tabıladı.

F. Gertsberg teoriyasınıń tiykarǵı tezisi bul eki topar faktorlarınń shaxsqa túrlishe tásir etiwinde jatadı. Jumıstan qanıǵıw motivatorlardın tásiri menen baylanıslı faktorlar sebepli júzege keledi, jumıstan narazılıq bolsa gigiena faktorlarınń nátiyjesi bolıp tabıladı. Anıqlap aytqanda, motivatorlar shaxstın motivatsiyası yaǵniy" jumıstı kemeytiwden kóre, isten qanıǵıwdı asırıw múmkinshiligi kóbirek" hám " isten narazılıqtı keltirip shıǵaratuǵın gigiena faktorları kemnen-kem jaǵdaylarda isten qanıǵıwdı amelge asırıwǵa járdem beredi". Sonday etip, qanıqpaslıq sezimi ushın higienik faktorlar, qanıǵıw sezimi ushın bolsa motivatorlar juwapker bolıp tabıladı. Insan miynetten qanıǵıw payda etiwı ushın oǵan motivatorlarning tásirin kúsheytiw, miynetke unamsız munasábette bolmawı ushın bolsa gigiyena faktorların aktivlestiriw zárúr.

F. Gertsberg tárepinen motivatsiyanıń eki tásiri modeli tiykarında qalıplesken shaxs motivatsiya tarawı hám miynet ónimliliǵın asırıw boyınsha ámeliy usınıslar:

"Qanıqarsız keyip hám delbeliklerdın aldın alıw motivatsion qanıǵıw hám psixik salamatlıqtı saqlaw sıyaqlı zárúrli bolıp tabıladı. " Yaǵniy, Gertsbergdın pikirine kóre, faktorlardın eki toparı kúsh tárepinen teń bolıp tabıladı.

Dóretiwshilik jumısshılardıń natiyjeliligini maksimal dárejede asırıw ushın " motivatorlar" bolıwı kerek, gıgienik faktorlar iskerlik natiyjeliligini asırıwǵa járdem beriwi múmkin, lekin onıń maksimal sáwleleniwne alıp kelmeydi. [5,278]

Gerts Bergtin teoriyasına qosılaman yaǵniy bul teoriyada "Motivatorlar" sáwleleniw múmkinshiliklerinde qanshelli kem bolsa, gıgienik sharayatlar sonshalıq jaqsı bolıwı kerekligini tusindirip o'tilgen. Yaǵniy insannın jumıs barısında qanshelli motivtin oyanıwı ham sırtqı tasiri gıgiyenik sharayatlar menen islesiwı hám olardı basqıshpa basqısh u'yrenilip shıǵılǵan

Psixologiyalıq maǵliwmatlarǵa qaraǵanda, hár qanday iskerlik málim bir motivler tásirinde ju'zege keledi hám jeterli shárt-shárayatlar jaratılǵanda ǵana ámelge asiriladi. Sonıń ushın da tálim procesinde o'zlestiriw, iyelew hám u'yreniwdi ámelge asiriwdi támiynlew ushın shaxslarda oqıw motivleri bar bolıwı shárt. Bilim motivleri shaxstıń (subektıń) gnesologik maqset qoyıw, yaǵniy bilim maqsetini qarar taptiriwǵa, bilim hám ko'nlikpelerdi iyelewge jo'neltiredi. Ádetde bunday tu'r motivler teoriyalıq maǵliwmatlardıń kórsetiwinshe, sırtqı hám ishki ati menen atalip, belgili bir tárepti ju'zege keltiredi.

Sırtqı motivler jazalaw, qáwip-qáterdi talap qiliw, niyet, qálew, istak siyaqlı qozǵatiwshılar tásirinde ju'zege keledi. Sırtqı motivler táhiri menen tálim procesinde bilim hám kónlikpelerdi iyelewde qıyınshılıqlar kelip shıǵadi, olar tiykarǵı maqsetti ámelge asırıwǵa tosqınlıq etedi. Mısalı, kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardı oqıw emes, bálkim oyın iskerligi kóbirek qızıqtiradi. Usı jaǵdayda oqıtıwshınıń olardı oqıwǵa tartıw niyeti oqıwshılardıń oyın maqseti ámelge asiwına kesent beriwi múmkin. Yaǵniy oqıtıwshi oqıwshılarda sabaq procesinde motiv beriwi kerek.

Sebebi motivatsiya berilmese, oqıwǵa bolǵan qizigiwshiliqti asirmasa, oqıwshılarda bilim procesi to'menlesedi hám oyın xizmetine berilip ketedi. Ishki motivlar toparına individual ózgeshelikke motivler kiredi, olar oqıwshı shaxsta oqıwǵa salıstırǵanda individual maqsetti ámelge asiratuǵın qozǵalıw negizinde payda baladi. Mısalı, bilimge qizigiwshılıqtıń payda bolıwı shaxstıń ruwxıy dárejesini asırıw ushın odaǵı umtılıwıların jetilisiwi bolıp tabıladı.[5,281]. Sırtqı motivler hám ishki motivlar arasındaǵı baylanıslı boladı. Ko'birek shaxslarda ishki motivi kushlirek boladı, yaǵniy ishki intuicasi arqalı oqıw motivlerine bolǵan qizigiwshiligi artadı.

Psixologiya páninde shaxs rawajlanıw motivini asiriw yamasa kútiw jámiyettiniń shaxsqa mu'nasábetiniń ańlatılıw mexanizmleri jatadı. Etnopsixologiyalıq stereotiplerde u'yqasqan minez-xulıq belgileri hám iskerliginiń formaları ayırıqshalıqqa iye. Ádetde, adamlar bir jaslı bala tik júriwi kerek dep esaplaydi hám olar bunı baladan ku'tgenligi sebepli oǵan bólek munasábette boladı.

Psixologiyada kútiw talap túsinigi ayırıqsha bolıp, iskerlik júzege keliwi ushın ulıwma ortalıq jaratadı. [1,104b]

Juwmaqlap aytqanda, buǵan uqsas motivatsiyalardıń tásirinde oqıw procesinde tartıslı, qarama-qarsılıqlı jaǵdaylar júzege kelmeydi. Álbette, bunday taypaǵa tiyisli motivler payda bolıwına qaramay, geyde qıyınshılıqlar payda bolıwı itimal, sebebi bilimlerde ózlestiriw ushın shıdamlılıqlıq zor beriwege tuwrı keledi. F. Gertsbergtin teoriyasında shaxs motivatsiyasınıń ózegin quraytuǵın pozitsiyasını tiykarlawǵa múmkinshilik beredi. Sonday eken, shaxsiyat ózgesheliklerin bilip, insannıń motivatsion salasın hár tárepleme bahalaw múmkin hám motivatsion tarawdı úyrenemiz.

REFERENCES

1. Davletshin M. G. «Umumiy psixologiya» Toshkent-2000y. 104-bet
2. Ğ oziyev E. Psixologiya. Mirzo Ulugʻbek Nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent- 2000y. 219-bet
3. Ильин Е. Р. "Мотивация Психология" М- 2002г 156-bet
4. Goziev E. Psixologiya. Mirzo Ulugʻbek Nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent-2004y. 148-bet
5. Sagindikova, N. J. "FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS'RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES." *Journal of Positive School Psychology* 6.2 (2022): 3388-3395.
6. Karimova V.M. "Psixologiya" Toshkent Davlat Iqtisodiyat Universiteti Toshkent-2014y. 40- bet
7. Сагиндикова, Наргиза. "РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА." *Академические исследования в современной науке* 2.24 (2023): 169-174.
8. Сагиндикова, Н. Ж. "К вопросу об ответственности студентов в учебной деятельности." *Казанский педагогический журнал* 5 (106) (2014): 155-162.
9. Nargiza, Sagindikova. "STUDENTS'SELF-CONFIDENCE AND MOTIVATION FEATURES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 2016 (2016).
10. Сагиндикова, Н. Ж. "Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши." *Современное образование (Узбекистан)* 2 (2017): 41-46.
11. Сагиндикова, Н. Д. Ж. "ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ." *PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет* 2: 100-102.
12. Сагиндикова, Н. "ПСИХОЛОГИЯДА "ЛОКУС ТЕКСЕРИЎ" КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ИЗЕРТЛЕНИЎИ Сагиндикова НЖ." *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА* 31.2 (2016): 58-60.
13. Daribaev, Atabay, and Nazrgiza Sagindikova. "HISTORY OF PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.1 (2024): 1162-1166.
14. Sagindikov, J. N. "TAKE RESPONSIBILITY IN STUDENT LIFE." *Modern Science and Research* 3.1 (2024): 1038-1042.
15. Sagindikova, N. J. "THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY." *International Scientific and Current Research Conferences*. 2023.
16. SAGINDIKOVA, NARGIZA. "RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY."
17. Turdimuratova, S. B., and N. J. Sagindikova. "PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKA." *Modern Science and Research* 3.7 (2024).
18. Sagindikova, N. J. "RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.1 (2024): 999-1003.